

FUQAROLIK JAMIYATI: TARIXIY VA ZAMONAVIY TAHLIL

Karimova Barno Sherzod qizi

ToshDAU 1-bosqich talabasi

Abduraimova Muqaddas Ergashovna

ToshDAU Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya.** Maqolada jamiyatimiz uchun pirovard maqsad bo‘lgan fuqarolik jamiyat fenomeni tahlil etiladi. Ilmiy-tarixiy jihatdan bu ijtimoiy voqelikning paydo bo‘lishi va allomalar aks etishi ko‘rsatilgan. Fuqarolik jamiyatining mohiyati, tuzilishi, maqsad va vazifalari tahlil etilgan. Shu bilan birgalikda fuqarolik jamiyatining davlatdan farqi va munosabati masalasi har bir davr faylasuflarining asarlarida qanday echim topganligi, bugungi jamiyatimizda agrar sohadagi islohotlar izohlangan.*

***Kalit so‘zlar:** fuqaro, fuqarolik jamiyati, davlat, ijtimoiy taraqqiyot, adolat, tenglik, demokratiya, qonun, xuquq, mulkchilik, agrar islohotlar.*

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальная проблема для социальной современности «Гражданское общество». Авторы рассматривают эволюцию данного понятия, анализируя этот феномен в работах философов различных эпох и современности. Вместе с тем в статье проводится мысль о неоднозначности подходов философов в решении данной проблемы, поскольку каждая эпоха имеет свои социальные особенности. И каждый ученый даёт свое видение данного вопроса. Излагается проблема взаимоотношения государства и гражданского общества, а также цель, задачи и структура его и реформы аграрного сектора.*

***Ключевые слова:** гражданин, гражданское общество, государство, социальное развитие, справедливость, равенство, демократия, право, справедливость, собственность, аграрные реформы.*

***Absrtract.** The article is devoted to the consideration of actual problems of social reality of civil society. Authors give the evolution of this phenomenon in the works of philosophers of different epochs and today's life. Also in the article it is held the idea of ambiguity approaches of philosophers in deciding of this problem because every epoch has its social features. And every scientist gives his own view of decision on this problem. It is given an account of problem of relations between government and civil society, and also researched the aims, the objects and structure of civil society.*

***Keywords:** citizen, civil society, state, social development, justice, equality, democracy, law, justice, property, agrarian reforms.*

Asosiy qism. Mustaqillikka erishgan mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy hayotning barcha sohalarida ulkan tarixiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Demokratik taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mustaqil O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilayapti. Biz ushbu maqolada “Fuqarolik jamiyati” tushunchasining genezisini tarixiy nuqtai nazardan o‘rganishga harakat qildik. “Fuqarolik jamiyati” tushunchasi taxminan ikki ming yillik tarixga ega. Uning tug‘ilishi jamiyat haqidagi fanlar paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Xatto eramizdan to‘rt ming yil ilgari yashagan grek olimi Aristotel(mil. avvalgi384-322 yillar) davlat,

siyosat va insonning davlatda tutgan o‘rni va roli kabi savollarga katta e‘tibor bergan. Aristotel fikri bo‘yicha, inson ijtimoiy, siyosiy mahluqdir, davlat esa jamiyatda rivojlanuvchi siyosiy fuqarolarning tabiiy mahsulotidir.

Agrar sohani rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning kafolatli huquqlarini ta‘minlash maqsadida tizimli ravishda qonunchilik hujjatlari takomillashtirilib borilmoqda. Jumladan, “Tomorqa xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinib, tomorqa xo‘jaliklarini yuritishni tashkil etish va ularni rivojlantirish sohasidagi munosabatlar tartibga solindi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Qonunda shaxsiy tomorqa yer uchastkalaridan tomorqa xo‘jaligini yuritish uchun foydalanuvchi shaxslarning huquqlari va majburiyatlari, tomorqa xo‘jaliklarini yuritishni tashkil etish va ularni rivojlantirish sohasidagi respublika ijro etuvchi hokimiyat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining vazifalari ham belgilab qo‘yildi. Tomorqa xo‘jaliklarini erkin va mustaqil ravishda boshqarish, yetishtirilgan yoki qayta ishlangan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini erkin realizatsiya qilish, mustaqil ravishda narxni belgilash, bozorlarda, savdo shoxobchalarida mustaqil ravishda erkin realizatsiya qilish kafolatlari belgilandi.

Shu bilan birga, dehqon xo‘jaliklarini tashkil etish va yuritish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Mazkur hujjat bilan dehqon xo‘jaligini tashkil etish va hisobga qo‘yish yoki dehqon xo‘jaligini yuridik shaxs sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi, yer uchastkasidan foydalanish shartlari va suv iste‘moli, dehqon xo‘jaliklarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash masalalari aniq ko‘rsatib o‘tildi. Shuningdek, dehqon xo‘jaligi o‘z ixtisoslashuvini, qishloq xo‘jaligi ekinlarining turlari va hajmlarini, ularni yetishtirish hamda agrotexnik tadbirlarni o‘tkazish usullarini mustaqil belgilashi o‘z aksini topdi.

Bundan tashqari, “Yer munosabatlarini takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun bilan yer uchastkalarini ajratishning barcha uchun teng, shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan tartibi joriy etildi. Yerga oid mulkiy va huquqiy munosabatlarda barqarorlikni ta‘minlash, yerning iqtisodiy qiymatini belgilash orqali uni fuqarolik huquqiy munosabatlar obyekt sifatida erkin muomalaga kiritish yer uchastkasini yoki uning bir qismini faqatgina jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yish tartibi belgilandi.

Faylasuf fuqarolar hayotining davlat aralashishi kerak bo‘lmagan, ya‘ni ma‘naviy, oilaviy, iqtisodiy, diniy, axloqiy sohalarini ham tahlil qiladi. Tabiiyki, Aristotel o‘z asarlarida alohida fuqarolik jamiyati mohiyatini ko‘rib

chiqmagani. SHunga qaramasdan, u ijtimoiy jarayon davlat va fuqarolik jamiyati munosabatlariga bo‘linishini ko‘rsatadi. Bu uning mulkchilik haqidagi fikrlaridir. Faylasuf fikricha, kimki mulkka ega bolsa, u ezguliq yaxshilikka egadir. Ijtimoiy-adolat ilm-ma‘rifatga tayangan davlat haqida SHarq Arastusi deb nom qozongan donishmand bobomiz Abu Nasr Farobiy(870-950) o‘zining «Baxtga erishish hakida», «Davlat arboblari haqida», «Urush va tinch-totuv yashash haqida», «Jamiyatni o‘rganish haqida kitob» kabi asarlarida davlat, jamiyat, siyosat, huquq, adolat, ta‘lim-tarbiya haqida o‘zining ezgu g‘oyalarini ilgari suradi. Uning «Fozil odamlar shahri» asari alohida e‘tiborga sazovor. Bu asar ijtimoiy-siyosiy mavzuda bo‘lib, jamiyatning tuzilishi, davlatning paydo bulishi uning shakllari, davlat arboblarning vazifalari, idora etish usullari va boshqalar haqida fikr yuritiladi. Farobiy fikricha, baxt va mukammal likka, faqat yuqori darajada rivojlangan shahar etishi mumkin. SHuni qayd kilish kerakki, mutaffakir jamoa va davlat orasidagi farqni chuqur anglagan. Asosiy e‘tiborni Farobiy «Fazilatli shahar»ga qaratadi. Bu shaharning boshqaruvi adolatli hokim qo‘lida bo‘lishi lozim, chunki faylasuf fikriga ko‘ra, jamiyatdagi tinchlik va baxt uzluksiz adolatli va dono boshqaruv bilan bog‘liq. Xokimlarga va ularning boshqaruv san‘atiga nisbatan yuqori talablarni qo‘yish bilan birga, Farobiy fuqarolarning burch va vazifalarini ham alohida ta‘kidlab o‘tadi.

Mutaffakkir ijtimoiy hayotdagi axloq, odat me‘yorlariga davlat siyosiy tartiblarini, xuquqiy me‘yorlarni qo‘shib yubormaydi, balki davlatning vazifasi jamiyat hayotini ta‘minlash va qo‘riqlashdan iboratdir deb ko‘rsatadi. Ko‘rinib turibdiki, Farobiy jamiyatning ijtimoiy borlig‘ini siyosiy va fuqarolik doiralarga bo‘ladi. Farobiy asarlarida din, oila, odob-axloq, mehnat va boshqa fuqarolarning nosiyosiy hayotiy haqidagi qarashlarida ham buning tasdiqini ko‘rish mumkin. Demak, Abu Nasr Farobiy Aristotel fikrlarini davom ettirib, «Fuqarolik jamiyati» atamasini ishlatmasa ham siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy murakkablashgan odamlar jamoasida

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ma'lum mustaqillikka ega bo'lgan fuqarolik jamiyati haqida fikr yuritadi. Keyinchalik ijtimoiy falsafa tarixida fuqarolik jamiyati muammosi ijtimoiy-siyosiy hayotning ob'ektiv o'sish va rivojlanishi bilan mos ravishda yanada muhimlashdi, kengaydi, mazmunan boyidi.

G'arb davlatlari XX asrning ikkinchi yarmida boshlangan ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar, turli modernistik qarashlarning, industrial va postindustrial, informatsion jamiyatlar degan g'oyalarning paydo bo'lishi bu mavzuga ta'sir etmay qolmadi. Xatto, "fuqarolik jamiyati" eski tushuncha, u endi eskirdi (R. Patemning "Bouling o'z yuliga: Amerika hamjamiyatining sinishi va qayta tiklanishi" asari.) Sobiq sho'rolar davrida bu mavzu siyosiy-mafkuraviy sabablarga ko'ra e'tibordan chetlatilgan edi. Faqat 80-yillar oxirida totalitar tuzumning parchalanishi hamda rivojlangan davlatlarning tajribasi, siyosiy iqtisodiy yuksalish ilmiy tafakkurni harakatga keltiradi. Matbuotda S.Xusanov, A.Jalolov, N.Juraev va boshqa olimlarning munozarali maqolalari chop etila boshlandi. Fuqarolik jamiyatini ham yurtlarimizdan M.SHarifxo'jaev, N.SHodiev, T. Dustjonov va M.Qirg'izboev ham Arastudan boshlab o'rganadilar. Xususan, tadqiqotchilarimiz M.Sharifxo'jaev va X. Odilqoriev bo'lg'usi fuqarolik jamiyatining ideal modelini qo'ydagicha ta'riflaydi: iqtisodiy erkinlik, turli mulk shakllari, bozor munosabatlari; inson va fuqarolarning tabiiy huquqlarini so'zsiz tan olish, kafolatlash va himoya qilish; hokimiyatning erkinligi va demokratik bo'lishi; qonun barcha uchun barobarligi, shaxsning zaruriy huquqiy himoyasi; hokimiyatning taqsimlanishi va bu bo'g'inlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarga asoslangan huquqiy davlat; siyosiy va

mafkuraviy plyuralizm, ochiq muxolifatning mavjudligi; so'z va matbuot erkinligi; davlatning fuqarolar shaxsiy hayotiga aralashmasligi, davlat va fuqaro o'rtasidagi o'zaro mas'uliyat, burch va majburiyatlar; ijtimoiy barqarorlik, tinchlik, hamkorlik va milliy totuvlik; inson uchun munosib hayot yaratib berilishini ta'minlovchi samarali ijtimoiy siyosat. Fuqarolik jamiyatining fundamental axamiyatga molik belgi va xususiyatlari Islom Karimovning asarlari, nutqlari va farmonlarida belgilab berilgan.

Ahamiyatlisi, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasining o'ziga xos murakkabligi e'tiborga olingan holda ushbu sohada faoliyat yuritayotgan ishchi-xizmatchilarning mashaqqatli mehnatlarini qadrlashga alohida e'tibor qaratilib, O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligi xodimlari kunini belgilash to'g'risida"gi Qonuni bilan dekabr oyining ikkinchi yakshanbasi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni etib belgilandi. Buni mamlakatimizda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sohaga bozor munosabatlarini joriy etish borasida keng ko'lamli islohotlarning mantiqiy ifodasi deb baholash mumkin.

XULOSA

Fuqarolik jamiyatning ijtimoiy-tarixiy tahlilini yuqorida keltirilgan misollar bilan cheklab turib, shu o'rinda aytib o'tish mumkinki, har bir davr inson va jamiyat munosabatlariga, barcha ijtimoiy manfaatli birliklariga, jamiyat a'zolari o'rtasidagi tabaqaviy munosabatlarning shakllanishi va o'zgarishga o'z ta'sirini o'tkazib, o'ziga xos jihatlarini rivojlantirib kelgan. Ana shu ijtimoiy jihatlarining samarasi o'laroq, fuqarolik jamiyati haqida xilma-xil ko'rinishdagi konsepsiyalari vujudga kelgan.

ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Bunyodkorlik yo'lidan. 4-tom. T., O'zbekiston, 1996.
2. Aristotel. Politika. // Sochineniya: V4 t. M., Mysl, 1983. T.4
3. Gadjeiev K.S. Politicheskaya filosofiya. M., Ekonomika, 1999.
4. Gegel. Filosofiya prava. M., Mysl, 1990.
5. Islomov Z.M. Fuqarolik jamiyati: kecha, bugun, ertaga. T., 2002.
6. Kant I. Sochineniya: V6t.M., Mysl, 1974, T.4. 4.2.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

7. Monteske SH. O duxe zakonov. // Izbr. Proizvedeniya. M., Gospolitizdat, 1955.
8. Odilqoriev X.T. Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati. T., Sharq, 2002.
9. Sharifxo‘jaev M. O‘zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyatining shakllanishi. T., Sharq, 2003.
10. Farobiy Abu Nasr. Fozil Odamlar shahri. T., A.Qodiriy nomidagi xalq meros nashriyoti. 1993.

ZAMONA YOSHLARINI MILLIY BEGONALASHUV G‘OYALARIDAN HIMOYALASH OMILLARI.

Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Huquq va turizm” fakulteti
“Yurisprudensiya” yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Nuriddinova Farangiz Ulug‘bek qizi

farangiznuriddinova5@gmail.com

Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedra o‘qituvchisi

Umarova Feruza Roziboyevna

feruzaumarova1021@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada zamonamiz yoshlarining milliy begonalashuv g‘oyalaridan himolash omillari haqida, bu yoshlar orasida milliy va milliy-madaniy qadriyatlarni yo‘qolib borayotganligi, har tomonlama tashqi ta’sirlar (masalan, globalizatsiya, madaniy va iqtisodiy o‘zgarishlar) ta’sirida millatga bo‘lgan munosabatining o‘zgarishi va milliy o‘zlikdan begonalashuv jarayonlari bilan bog‘liq muammolarning kelib chiqishi haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: milliy begonalashuv, globalizatsiya va madaniy ta’sirlar, iqtisodiy o‘zgarishlar, ma’naviy qadriyatlar, madaniy kontentlar, oila, jamiyat, faravonlik, osoyishtalik, tenglik, ta’lim-tarbiya, axborot almashinuvi:

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, защищающие современную молодежь от идей национального отчуждения, исчезновение национальных и национально-культурных ценностей в ее среде, изменение ее отношения к нации под влиянием различных внешних воздействий (например, глобализации, культурных и экономических изменений), а также возникновение проблем, связанных с процессами отчуждения от национальной идентичности.

Ключевые слова: национальное отчуждение, глобализация и культурные влияния, экономические изменения, духовные ценности, культурное содержание, семья, общество, процветание, мир, равенство, образование, обмен информацией:

Abstract. The article discusses the factors that protect modern youth from ideas of national alienation, the disappearance of national and national-cultural values among this youth, the change in their attitude towards the nation under the influence of comprehensive external influences (for example, globalization, cultural and economic changes), and the emergence of problems associated with the processes of alienation from national identity.

Keywords: national alienation, globalization and cultural influences, economic changes, spiritual values, cultural content, family, society, prosperity, peace, equality, education, information exchange.

Milliy begonalashuv — bu yoshlar, jamiyatlar yoki millatlar orasida o‘z milliy, madaniy qadriyatlari va kimliklaridan uzilish, boshqa madaniyatlar ta’siriga kirib borish jarayonini anglatadi. Yoshlik insonga ezgu orzular ro‘yobini, ilm egallashga bo‘lgan shijoatni, quvonchlarga to‘la iliq xotiralarni, katta hayot tajribasini tuhfa etishi bilan qadrlidir. Bu davrda yoshlar o‘rtasida ilmiy-ijodiy hamkorlik muhiti, do‘stlik aloqalarini